

Анастасія ВУЙЦІК

студентка

Львівський національний університет ім. І. Франка

Науковий керівник:

Наталя КОЗЬМУК

кандидат економічних наук, доцент

Львівський національний університет ім. І. Франка

ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК ШЛЯХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРЕВАГ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ В НАПРЯМІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ

Дуальна форма здобуття фахової передвищої та вищої освіти – це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання в закладах освіти та в інших суб'єктів освітньої діяльності (далі – заклади освіти) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях (далі – роботодавці) для оволодіння програмними результатами, поглиблення практичних умінь і навичок та набуття певної кваліфікації. У вищій освіті дуальна форма є одним зі способів здобуття освіти здобувачами денної форми здобуття освіти [3].

Дуальна освіта в сучасних умовах розвитку економіки розглядається не лише як ефективна форма підготовки здобувачів освіти, а й як дієвий інструмент кадрової політики для роботодавців. Її впровадження дозволяє підприємствам активно впливати на процес формування професійних компетентностей майбутніх працівників відповідно до реальних потреб виробництва та специфіки конкретної галузі [1]. В умовах дефіциту кваліфікованих кадрів дуальна освіта стає важливим механізмом забезпечення стабільного кадрового потенціалу.

Однією з ключових переваг дуальної освіти для роботодавців є можливість підготовки фахівців «під потреби підприємства». Залучаючись до розроблення та коригування освітніх програм, роботодавці можуть визначати перелік необхідних знань, умінь і навичок, що формуються у здобувачів освіти в процесі навчання [2]. Такий підхід забезпечує відповідність результатів навчання реальним умовам професійної діяльності та зменшує розрив між теоретичною підготовкою і практичними вимогами робочого місця.

Важливою перевагою дуальної освіти є зниження витрат роботодавців на адаптацію та додаткове навчання персоналу. Здобувачі освіти, які проходять практичну підготовку на підприємстві, поступово інтегруються у виробничі процеси, ознайомлюються з внутрішніми регламентами, технологіями та корпоративною культурою організації [3]. У результаті після завершення навчання такі випускники здатні швидко включатися у професійну діяльність без тривалого періоду адаптації.

Одним із основних завдань дуальної форми здобуття фахової передвищої та вищої освіти є підвищення якості підготовки фахівців, які формують основу трудового потенціалу для інноваційного розвитку економіки, відповідно до сучасних вимог ринку праці і потреб роботодавців шляхом модернізації змісту

та способів реалізації практичної складової освітнього процесу, підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання та посилення ролі роботодавців у системі підготовки фахівців на всіх етапах – від участі у формуванні змісту освітніх програм до оцінювання результатів навчання.

Дуальна освіта також створює для роботодавців можливість раннього відбору перспективних працівників. У процесі практичного навчання підприємства можуть оцінити професійні здібності, рівень відповідальності, мотивацію та потенціал здобувачів освіти, що дозволяє приймати обґрунтовані кадрові рішення [4]. Це зменшує ризики помилкового добору персоналу та сприяє формуванню стабільних трудових колективів.

Ще однією суттєвою перевагою дуальної освіти є підвищення лояльності майбутніх працівників до роботодавця. Здобувачі освіти, які проходять навчання на конкретному підприємстві, формують позитивне ставлення до організації, ототожнюють себе з її цінностями та стандартами діяльності. Це сприяє зниженню плинності кадрів і підвищенню рівня утримання працівників у довгостроковій перспективі.

Економічний ефект участі роботодавців у дуальній освіті проявляється також у підвищенні продуктивності праці та якості виконання виробничих завдань. Підготовлені в межах дуальної освіти працівники володіють актуальними професійними компетентностями, здатні ефективно працювати з сучасним обладнанням і технологіями, а також швидко адаптуватися до змін у виробничому середовищі. Це позитивно впливає на конкурентоспроможність підприємств.

Водночас участь у дуальній освіті сприяє зміцненню соціальної відповідальності бізнесу та розвитку партнерських відносин із закладами освіти. Роботодавці, які інвестують у підготовку кадрів, беруть активну участь у розвитку людського капіталу та формуванні сталого ринку праці. Така співпраця створює умови для довгострокового розвитку як окремих підприємств, так і економіки в цілому.

Отже, дуальна освіта забезпечує роботодавцям низку стратегічних переваг, серед яких підготовка кваліфікованих кадрів відповідно до потреб підприємства, зниження витрат на навчання персоналу, підвищення лояльності працівників та зміцнення конкурентних позицій на ринку. Її розвиток є доцільним напрямом удосконалення взаємодії між освітою та бізнесом і важливою складовою сучасної кадрової політики.

Література:

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.

2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>.

3. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти: розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №660-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/660-2018-%D1%80>.

4. Чиж Б.І. Особливості дуальної форми професійної освіти // Держава та регіони. 2021. С. 4–5. URL: http://law.stateandregions.zp.ua/archive/3_2021/34.pdf.